

«НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Бухарский государственный педагогический институт

Факультет дошкольного и начального образования.

Магистрант по специальности «Теория и методика воспитания»

Мухаммедова Махзуна Азим кизи

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования экологического воспитания детей дошкольного возраста, а также анализируются с научно-педагогической точки зрения содержание, цели и задачи экологического воспитания, формы и методы его реализации. Также обосновывается роль воспитателя в формировании у детей осознанного отношения к природе, важность игровых занятий, наблюдений и экспериментальных упражнений. В статье представлены выводы и практические рекомендации по развитию экологической культуры у детей дошкольного возраста.

***Ключевые слова:** Экологическое образование/ экологическая культура/, дошкольное образование/, охрана природы/, экологическая осведомленность/, педагог/, развитие ребенка/, наблюдательная деятельность/, экологическое образование/, окружающая среда.*

Annotation

This article analyzes the scientific and pedagogical foundations of environmental education for children in preschool educational institutions. The content, goals, and objectives of environmental education, as well as its implementation methods and forms, are examined from both theoretical and practical perspectives. The role of educators, game-based learning, observation, and experimental activities in shaping children's conscious attitudes toward nature is substantiated. The article also presents conclusions and practical recommendations for developing environmental culture in preschool children.

***Keywords:** Environmental education/, environmental culture/, preschool education/, environmental awareness/, nature protection/, environment/, child development/, pedagogical process/, observation activities/, ecological learning.*

В условиях современной глобализации экологические проблемы являются одними из самых насущных вопросов, стоящих перед человечеством. Истощение природных ресурсов и нарушение экологического баланса требуют от членов общества экологической грамотности и ответственности. Поэтому экологическое образование считается важной составляющей системы непрерывного образования. Дошкольное образование — важный этап в формировании ребенка как личности, именно в этот период формируется его отношение к природе, моральные и эстетические взгляды. Следовательно, эффективная организация экологического образования в дошкольных образовательных учреждениях имеет большое значение для повышения экологической культуры будущих поколений.

Экологическое образование — это педагогический процесс, направленный на формирование у человека сознательного, ответственного и бережного отношения к природе. В научных источниках экологическое образование интерпретируется как целостное единство экологических знаний, экологического сознания, экологического мышления и экологического поведения. Главная задача экологического образования в дошкольном возрасте — формирование у детей начальных представлений о любви к природе, ее сохранении и защите.

С педагогической точки зрения экологическое образование основывается на принципах личностно-ориентированного образования. В этом процессе важно учитывать возраст и психологические особенности ребенка, его интересы и познавательные потребности. Особенно для детей дошкольного возраста эффективными являются непосредственное наблюдение, тактильные ощущения и изучение природных явлений на собственном опыте.

Содержание экологического воспитания в дошкольных образовательных организациях включает в себя не только предоставление детям самых базовых знаний о природе, но и формирование у них позитивного отношения к природе. Это содержание реализуется в следующих областях:

- формирование элементарных понятий о живой и неживой природе;
- воспитание любви и заботы о растительном и животном мире;
- наблюдение и объяснение сезонных изменений в природе;
- развитие простых трудовых навыков, связанных с охраной природы.

Это содержание последовательно реализуется в процессе повседневной деятельности детей, игр, занятий и прогулок.

Формы и методы реализации экологического воспитания. Экологическое воспитание в дошкольных образовательных организациях организуется в различных формах и методах. Наиболее эффективными формами являются следующие:

- ❖ Наблюдения – позволяют детям непосредственно воспринимать природные явления;
- ❖ Дидактические и сюжетно-ролевые игры – помогают усваивать экологические понятия в интересной и легкой форме;
- ❖ Эксперименты и практические упражнения – развивают понимание причинно-следственных связей;
- ❖ Трудовая деятельность – формирует чувство ответственности через уход за растениями, полив цветов;
- ❖ Беседы и рассказы – способствуют укреплению экологических знаний детей.

Эти методы весьма эффективны, если используются в соответствии с возрастом детей, шаг за шагом.

Важную роль в успешной реализации экологического воспитания играют личный пример и педагогические навыки воспитателя. Воспитатель должен создать среду, которая прививает детям любовь к природе и направляет их к экологически правильному поведению. Речь, отношение и повседневная деятельность воспитателя служат прямым примером для детей. Кроме того, воспитатель должен постоянно продолжать экологическое воспитание в сотрудничестве с родителями. Это обеспечивает непрерывность экологического воспитания детей.

В заключение, обеспечение экологического образования детей в дошкольных образовательных организациях является одним из важнейших и актуальных вопросов с научно-педагогической точки зрения. Экологические понятия и навыки, сформированные в дошкольном возрасте, служат прочной основой для развития ребенка как экологически культурной личности на последующих этапах обучения. Для эффективной организации экологического образования большое

значение имеют педагогический подход воспитателя, правильный выбор форм и методов обучения, а также непрерывность образовательного процесса. Описанные в данной статье научно-педагогические основы способствуют совершенствованию экологического образования в дошкольной образовательной практике.

Список литературы:

1. “Ik qadam” davlat o’quv dasturi. T. 2022 yil
2. Rajabova, L. C., & To’xtayeva, M. H. (2021). Maktabgacha ta’lim muassasalarida tabiat burchagini tashkil qilishning ahamiyati. Scientific progress, 2(7), 1224-1229.
3. Khamidovna, R. I. (2022). Methods of Ecological Education in the Process of Familiarizing Preschoolers with the Nature of our Country. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 245-249.
4. Rajabova, L. C., & Muxtorova, M. A. Q. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATDA ODDIY TAJRIBALARNI O’TKAZISHGA O’RGATISH. Scientific progress, 2(7), 1218-1223.